

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблeмeм мeдицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЁБНОЙ И ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИН

Алимова Н.П., Хасанова Д.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В представленной статье проведён морфологический и иммуногистохимический анализ нёбных и глоточной миндалин, с хроническим воспалением. Исследование основано на морфометрических данных, включающих оценку толщины эпителия, глубины крипт и выраженности лимфоидной инфильтрации. Полученные результаты позволили зафиксировать характерные изменения в воспалённой миндалиновой ткани, свидетельствующие об активном и длительно текущем иммунном ответе, типичном для хронического воспалительного процесса.

Ключевые слова: миндалины, хронический тонзиллит, морфология, крипты, иммуногистохимия

COMPARATIVE MORPHOMETRIC AND IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF PALATINE AND PHARYNGEAL TONSILS

Alimova N.P., Khasanova D.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The present study provides a morphological and immunohistochemical analysis of the palatine and pharyngeal tonsils affected by chronic inflammation. The investigation is based on morphometric data, including measurements of epithelial thickness, crypt depth, and the degree of lymphoid infiltration. The obtained results revealed characteristic alterations in the inflamed tonsillar tissue, reflecting an active and prolonged immune response typical of chronic inflammatory processes.

Keywords: tonsils, chronic tonsillitis, morphology, crypts, immunohistochemistry

ТАНГЛАЙ ВА ХАЛҚУМ МУРТАКЛАРИНИНГ МОРФОМЕТРИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ҚИЁСИЙ ТАВСИФИ

Алимова Н.П., Хасанова Д.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада беморларнинг танглай ва ҳалқум муртақларининг сурункали яллигланишида морфологик ва иммуногистокимиявий таҳлили келтирилган. Тадқиқот эпителий қавати қалинлиги, крипталар чуқурлиги ва лимфоид инфильтрация даражасига оид морфометрик кўрсаткичларга асосланган. Олинган натижалар яллигланган бодомсимон без тўқималарида сурункали яллигланиш жараёнларига хос бўлган фаол ва узоқ давом этувчи иммун жавобни кўрсатадиган типик ўзгаришларни аниқлади.

Калит сўзлар: бодомсимон безлар, сурункали тонзиллит, морфология, крипталар, иммуногистокимё

e-mail: alimova.nigina@bsmi.uz, dilnoza_xasanova@bsmi.uz

Введение. Миндалины, как составная часть лимфоидного глоточного кольца Вальдейера — это важные органы, участвующие в формировании местного и системного иммунитета. Нёбные и глоточная миндалины, обладая богатой лимфоидной тканью и выраженной архитектурой крипт, выполняют барьерную, защитную и иммунорегуляторную функции. Особенно активна их деятельность в детском возрасте, когда организм наиболее восприимчив к инфекционным агентам [1, 4].

Среди патологий миндалин наиболее часто встречаются хронический тонзиллит и аденоидит, которые представляют собой затяжные воспалительные процессы с участием всех структур лимфоидной ткани. Эти состояния сопровождаются перестройкой эпителия, гиперплазией лимфоидных фолликулов, нарушением микроциркуляции и изменением экспрессии провоспалительных цитокинов [2, 3].

Изменения в морфометрических параметрах миндалин могут свидетельствовать не только о степени выраженности воспаления, но и о характере иммунного ответа. Многочисленные

исследования подтверждают, что при хроническом воспалении наблюдаются существенные морфологические сдвиги: утолщение или деструкция эпителия, увеличение глубины крипт, их деформация, накопление детрита и клеточных элементов, а также изменения в сосудистой сети [1, 5, 8].

Эти процессы взаимосвязаны с активацией иммунных клеток, среди которых ключевую роль играют Т- и В-лимфоциты, макрофаги и нейтрофилы. Иммуногистохимический анализ позволяет детально охарактеризовать клеточный состав и определить экспрессию цитокинов, таких как IL-1, IL-6 и IL-8, что даёт более полное представление о патогенезе хронических тонзиллярных процессов [6, 7].

Несмотря на большое количество исследований, сравнение морфометрических и иммуногистохимических показателей нёбных и глоточной миндалин при хроническом воспалении всё ещё остаётся недостаточно изученным. Такая сравнительная оценка может быть полезной для дифференциальной диагностики между гипертрофией лимфоидной ткани, хроническим воспалением и фиброзной трансформацией [3, 9].

Кроме того, такие данные могут лечь в основу разработки более индивидуализированных подходов к лечению, включая выбор между консервативной терапией и хирургическим вмешательством. Современные методы морфометрии в сочетании с иммуногистохимическим анализом позволяют объективизировать данные клинического осмотра и рутинной гистологии [5, 10].

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется необходимостью комплексного анализа морфологических и иммуногистохимических параметров миндалин с целью лучшего понимания механизмов хронического воспаления и выработки диагностических критериев, позволяющих повысить эффективность лечения и профилактики тонзиллярной патологии.

Цель исследования. Осуществить сравнительный морфометрический и иммуногистохимический анализ нёбной и глоточной миндалин у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями с целью выявления структурных и функциональных изменений, характеризующих патологический процесс, и определения диагностически значимых морфологических критериев.

Материалы и методы. В исследование были включены операционные образцы нёбных и глоточной миндалин, полученные от пациентов, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями ротоглотки (хронический тонзиллит и аденоидит). Всего проанализированы биопсийные материалы от 33 пациентов, проходивших хирургическое лечение в оториноларингологическом отделении. Из них образцы нёбных миндалин составили 15 случаев, а глоточной миндалины (аденоидов) — 18 случаев.

Морфологическое исследование. Фиксация материала производилась в 10% нейтральном формалине в течение 24–48 часов. После стандартной проводки в парафине, были изготовлены серийные срезы толщиной 4–5 мкм. Окрашивание проводилось гематоксилин-эозином (Г-Э) по общепринятой методике для общей морфологической оценки тканей. Для оценки микроструктур миндалин использовался световой микроскоп Leica с увеличением $\times 100$, $\times 200$ и $\times 400$.

Измерения толщины эпителия, глубины крипт (нёбных миндалин) или лакун (глоточной миндалины), диаметра лимфоидных фолликулов, а также плотности сосудов и выраженности лимфоцитарной инфильтрации проводились с помощью программного обеспечения ImageJ. В каждом случае анализировались не менее 5 полей зрения.

Иммуногистохимическое исследование. Для выявления иммунных маркеров в тонзиллярной ткани применялся метод непрямой иммунопероксидазной реакции. Использовались моноклональные антитела к IL-6, IL-8 и CD20 (дифференцировка В-клеток). Осуществлялось полуколичественное определение интенсивности окрашивания по шкале от 0 (отрицательная реакция) до 3 (ярко выраженная положительная реакция) в 10 полях зрения. Контрольные срезы инкубировались без первичных антител.

Окрашенные срезы оценивались двумя независимыми экспертами-морфологами. При расхождении мнений использовался согласованный консенсус. Для фотографирования препаратов применялась цифровая система микроскопии Leica Microsystems с программой анализа морфометрии.

Статистическая обработка. Все количественные данные обрабатывались с использованием программ Microsoft Excel и Statistica 10.0. Результаты представлены в виде среднего значения \pm стандартного отклонения ($M \pm m$). Проверка нормальности распределения проводилась с помощью критерия Шапиро–Уилка. Для сравнения параметров между группами применялся t-критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. У пациентов с хроническими воспалительными изменениями в нёбных и глоточной миндалинах были выявлены характерные морфометрические особенности.

Для нёбных миндалин отмечена средняя толщина эпителия $52,1 \pm 5,0$ мкм при колебаниях от 44 до 62 мкм. Глубина крипт составила $119,3 \pm 4,6$ мкм, а диаметр лимфоидных фолликулов — $84,7 \pm 3,5$ мкм. Выраженность лимфоцитарной инфильтрации находилась на уровне $66,0 \pm 3,7\%$, а сосудистая плотность достигала $145,9 \pm 4,8$ ед./мм², что указывает на высокую степень функциональной активности ткани. У глоточной миндалины (аденоидов) толщина эпителиального слоя была несколько ниже — $34,2 \pm 3,8$ мкм (28–42 мкм). Глубина лакун варьировала в пределах $145,5 \pm 6,2$ мкм, а диаметр фолликулов составлял $93,6 \pm 4,1$ мкм. Лимфоцитарная инфильтрация достигала $70,2 \pm 3,9\%$, а сосудистая плотность — $132,4 \pm 5,5$ ед./мм², что отражает активную иммунную реакцию и выраженные воспалительные процессы в ткани аденоидов. Анализ морфометрических показателей нёбных миндалин при хроническом тонзиллите показал утолщение эпителия (в среднем $52,1 \pm 5,0$ мкм), что может свидетельствовать о компенсаторной гиперплазии, связанной с длительным воздействием антигенных стимулов. Увеличение глубины крипт ($119,3 \pm 4,6$ мкм) и их деформация — типичные признаки деструктивных процессов, сопровождающих хроническое воспаление. Фолликулы имели диаметр $84,7 \pm 3,5$ мкм, что указывает на активную пролиферацию лимфоидных элементов. Выраженная лимфоцитарная инфильтрация ($66,0 \pm 3,7\%$) в подэпителиальной зоне свидетельствует о включении как врождённого, так и адаптивного иммунного ответа. Высокая сосудистая плотность ($145,9 \pm 4,8$ ед./мм²) может быть обусловлена ангиогенезом в ответ на хроническое воспаление. Иммуногистохимически у большинства образцов наблюдалась повышенная экспрессия IL-6 и IL-8 в области крипт, что подтверждает наличие нейтрофильной инфильтрации и активации В-клеточного звена иммунитета.

В образцах глоточной миндалины была выявлена более тонкая эпителиальная выстилка ($34,2 \pm 3,8$ мкм), нередко с признаками метаплазии и десквамации, что может свидетельствовать о нарушении барьерной функции эпителия. Лакунарная система была расширена (глубина $145,5 \pm 6,2$ мкм), что сопровождается скоплением детрита и клеточных элементов воспаления.

Фолликулы глоточной миндалины демонстрировали более крупные размеры ($93,6 \pm 4,1$ мкм), что характерно для активной лимфоидной ткани у детей. У пожилых пациентов наблюдалось снижение клеточной плотности фолликулов, что может быть связано с возрастной инволюцией лимфоидной ткани. Выраженность лимфоцитарной инфильтрации ($70,2 \pm 3,9\%$) и умеренное увеличение сосудистой плотности ($132,4 \pm 5,5$ ед./мм²) указывают на активное участие глоточной миндалины в воспалительном процессе. Иммуногистохимический профиль включал повышенную экспрессию IL-8, особенно в эпителиальных и субэпителиальных областях, что подчёркивает доминирование нейтрофильного звена воспаления. Присутствие IL-6 отражает стимуляцию гуморального иммунного ответа, характерного для хронического воспалительного фона у детей и подростков. Морфометрический анализ выявил значимые различия между нёбной и глоточной миндалинами по ряду структурных параметров. Так, толщина эпителия в нёбной миндалине составила в среднем $52,1 \pm 5,0$ мкм, тогда как в глоточной миндалине — $34,2 \pm 3,8$ мкм, что указывает на большую выраженность эпителиального барьера в нёбной миндалине. Глубина крипт у нёбной миндалины была $119,3 \pm 4,6$ мкм, в то время как лакуны глоточной миндалины достигали $145,5 \pm 6,2$ мкм, что может свидетельствовать о более разветвлённой архитектонике глоточной лимфоидной ткани при хроническом воспалении. Средний диаметр лимфоидных фолликулов был больше в глоточной миндалине ($93,6 \pm 4,1$ мкм) по сравнению с нёбной ($84,7 \pm 3,5$ мкм), отражая повышенную пролиферативную активность. Лимфоцитарная инфильтрация также была более выраженной в глоточной миндалине ($70,2 \pm 3,9\%$) по сравнению с нёбной ($66,0 \pm 3,7\%$), что подтверждает активность воспалительного процесса. Напротив, сосудистая плотность оказалась выше в нёбной миндалине — $145,9 \pm 4,8$ ед./мм² против $132,4 \pm 5,5$ ед./мм² в глоточной, что, вероятно, обусловлено анатомическими особенностями и компенсаторной реакцией на гипоксию.

Таким образом, оба типа миндалин демонстрируют характерные особенности ремоделирования ткани на фоне хронического воспаления, однако наблюдаются отличия в выраженности структурных параметров, что может быть учтено при диагностике и выборе тактики лечения.

Полученные морфометрические параметры в настоящем исследовании соответствуют данным, представленным в литературе. Так, Бабияк В.И. и Лихацкий Л.П. сообщали, что средняя толщина эпителия нёбной миндалины у пациентов с хроническим тонзиллитом составляет 50–55 мкм, с признаками очагового утолщения и десквамации [1]. Глубина крипт у тех же пациентов достигала 110–125 мкм, что сопоставимо с нашими данными ($119,3 \pm 4,6$ мкм). При этом у пациентов с аденоидитом Селезнёва Е.И. и Иванова Т.А. регистрировали расширенные лакуны глоточной

миндалины до 140–150 мкм и усиленную лимфоцитарную инфильтрацию (до 72%), что также подтверждено в нашей выборке ($145,5 \pm 6,2$ мкм; $70,2 \pm 3,9\%$) [6].

Что касается диаметра лимфоидных фолликулов, наши показатели ($84,7 \pm 3,5$ мкм в нёбной и $93,6 \pm 4,1$ мкм в глоточной миндалине) соответствуют результатам зарубежных исследований. Так, в работе Erdem T. et al. (2020) средний диаметр активных лимфофолликулов при хроническом воспалении варьировал от 80 до 95 мкм в зависимости от выраженности иммунной реакции [9]. Сосудистая плотность, по данным Cutzach M.T. и соавт. (2021), была выше в нёбных миндалинах при хроническом тонзиллите, что объясняется компенсаторной гиперваскуляризацией в условиях гипоксии и ангиогенеза, аналогично нашим значениям ($145,9 \pm 4,8$ ед./мм²) [8].

Таким образом, полученные результаты не только подтверждают данные других исследователей, но и расширяют понимание патоморфологических различий между нёбной и глоточной миндалинами, особенно в контексте хронического воспаления и их иммунной активности.

Выводы. Проведённое сравнительное морфометрическое и иммуногистохимическое исследование нёбных и глоточной миндалин при хроническом воспалении показало выраженные структурные изменения обеих анатомических образований. В нёбных миндалинах отмечались утолщение эпителия, углубление крипт и высокая сосудистая плотность, что указывает на компенсаторно-приспособительные процессы и устойчивую иммунную активность. В глоточной миндалине наблюдались признаки эпителиальной деструкции, значительная лимфоидная инфильтрация и гиперплазия фолликулов, отражающие активный воспалительный процесс.

Иммуногистохимический профиль обеих миндалин характеризовался повышенной экспрессией IL-6 и IL-8, что свидетельствует об активации нейтрофильного звена и В-клеточного иммунного ответа. Полученные данные могут быть использованы как морфологические и молекулярные маркеры для дифференциальной диагностики гипертрофических и хронически воспалительных изменений в миндалинах, а также при оценке эффективности проводимого лечения.

Список литературы:

1. Бабияк В.И., Лихацкий Л.П. Иммуноморфология лимфоидной ткани нёбных миндалин при хроническом тонзиллите. // Архив патологии. – 2019. – Т. 81, № 2. – С. 33–37.
2. Ильина Н.Н., Мазурин А.В. Сравнительный морфологический анализ глоточной и нёбных миндалин у детей. // Российский оториноларингологический журнал. – 2023. – № 2. – С. 54–59.
3. Калинин В.В., Троицкий А.И. Лимфоидная ткань ротоглотки в норме и при патологии. – М.: МЕДпресс-информ, 2017. – 144 с.
4. Оганесян Г.А., Савченко И.Н. Морфологическая оценка изменений в миндалинах при хроническом воспалении. // Вестник оториноларингологии. – 2021. – № 6. – С. 45–49.
5. Пучков А.А., Соколов В.Н. Морфологические и иммунные особенности тонзиллярной ткани при хроническом тонзиллите. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2018. – № 2. – С. 72–76.
6. Селезнёва Е.И., Иванова Т.А. Гистологические и иммуногистохимические изменения в миндалинах при аденоидите у детей. // Российский журнал детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2020. – Т. 10, № 1. – С. 17–21.
7. Шаргунов А.В., Носачев А.Б. Структурно-функциональные изменения глоточной миндалины у детей при хроническом аденоидите. // Вопросы современной педиатрии. – 2022. – Т. 21, № 4. – С. 35–40.
8. Cutzach M.T., Pascual A., García-Peñalver C. Immunohistochemical study of lymphoid follicles in hypertrophic adenoids: functional significance. // Pathology Research and Practice. – 2021. – Vol. 217. – P. 153331.
9. Erdem T., Gül F., Kaygusuz I. Expression of cytokines IL-1 β , IL-6, and IL-8 in tonsillar tissues of children with chronic tonsillitis and adenoid hypertrophy. // International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. – 2020. – Vol. 134. – P. 110053.
10. Seifert H., Becker C., Maune S. Histopathologic and immunohistochemical features of palatine tonsils in chronic tonsillitis. // European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. – 2018. – Vol. 275(7). – P. 1789–1796.

Для цитирования: Алимова Н.П., Хасанова Д.А. Сравнительная морфометрическая и иммуногистохимическая характеристика нёбной и глоточной миндалин // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 38–41. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16967989>